

**PROTEOLIZ INHIBITORLARI ORQALI KLINIK AMALIYOTDA
SERULOPLAZMIN DARAJASINING ANIQLIGINI O'RGANISH**

Polyarush Svetlana Vitalievna

Biologiya fanlari nomzodi, LBM tibbiyot markazi, Toshkent, O'zbekiston

E-mail: svetlana.polyarush@yandex.com

Masaidova Iroda Baxtiyor qizi

Kichik ilmiy xodim, II&HG, Toshkent, O'zbekiston

E-mail: iroda_2727@mail.ru

Abstrakt: Ushbu maqola seruloplazmin miqdorini aniqlashda proteaz inhibitörlarining ta'sirini o'rganadi. Mis metabolizmi va kasalliklar diagnostikasi uchun muhim bo'lgan mis o'z ichiga olgan oqsil sifatida seruloplazminning o'rnini keltiriladi. Elishay kabi standart usullar, oqsil tuzilmalari bilan antikor o'zaro ta'siri tufayli seruloplazmin darajasini oshirishi mumkin. Biz irsiy kasalliklari bo'lgan va PMSF kabi proteaz inhibitörlarini qo'llagan bemorlarning serum namunalari tekshirdik. Natijalar shuni ko'rsatadiki, bu inhibitorlar seruloplazmin barqarorligini oshiradi va diagnostika usullarida o'lchov aniqligini yaxshilashda potentsial yutuqlarni taklif qiladi.

Kalit so'zlar: seruloplazmin, proteoliz, mis almashinuvi, diagnostik marker, Elishay, serum tahlili, ferment inhibitörlari.

Kirish

Seruloplazmin (CP) mis almashinuvida hal qiluvchi rol o'ynaydigan va organizmdagi yallig'lanish jarayonlarining muhim belgisi sifatida xizmat qiladigan ko'p subbirlikli mis o'z ichiga olgan oqsildir. Mis uchun asosiy transport oqsili sifatida seruloplazmin, ushbu muhim mikroelementni turli to'qimalarga yetkazib berish uchun mas'ul bo'lib, uning muhim biokimyoviy reaksiyalar uchun mavjudligini ta'minlaydi. Bundan tashqari, seruloplazmin reaktiv kislorod turlarini detoksifikatsiya qilishda ishtirok etib, antioksidant xususiyatlarga ega. Serumda seruloplazminning yuqori

darajalari Wilson kasalligi, revmatoid artrit va jigar disfunktsiyasi kabi holatlar bilan bog'liq bo'lib, uni klinik diagnostikada qimmatli biomarkerga aylantiradi.

Sarumdagi seruloplazmin darajasi turli patologik holatlarga, jumladan, genetik kasalliklar, yallig'lanish kasalliklari va jigar kasalliklariga javoban sezilarli darajada o'zgarishi mumkin. Shuning uchun, seruloplazmin darajasini aniq aniqlash ushbu kasalliklarni o'z vaqtida tashxislash va samarali monitoring qilish uchun juda muhimdir. Seruloplazmin kontsentratsiyasiga ta'sir qiluvchi omillarni to'liq tushunish, ushbu oqsilning diagnostik marker sifatida klinik foydasini oshirishi mumkin.

Hozirgi vaqtda klinik amaliyotda seruloplazmin darajasini tahlil qilish uchun turli usullar qo'llanilmoqda, eng ko'p ishlatiladiganlari esa ferment bilan bog'liq immunosorbent tahlili (ELISA) va biokimyoviy spektrofotometriya hisoblanadi. Ushbu metodologiyalar seruloplazminni samarali va sezilarli darajada aniqlash imkonini beradi. Ammo proteolizlovchi fermentlarning ta'siri tufayli bu usullar noto'g'ri natijalar keltirib chiqarishi mumkin. Bunday fermentlar oqsilni parchalab, uning strukturaviy tuzilishini o'zgartirishi mumkin, natijada seruloplazmin darajasini noto'g'ri baholashga olib keladi. [7, P. 590-596]

Proteomika sohasida erishilgan so'nggi yutuqlar va proteolitik faoliyatni yanada chuqurroq tushunish, seruloplazmin o'lchovlarining ishonchliligini oshirish maqsadida ushbu analitik usullarni optimallashtirish zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu maqola seruloplazminni barqarorlashtirish va sarum namunalarida uning miqdorini aniqlashdagi aniqlikni oshirishda proteaz inhibitörlerinin potentsial ta'sirini o'rganadi. [8, B. 77-84]

Tadqiqot maqsadi

Ushbu tadqiqotning maqsadi proteoliz inhibitörlerinin oktamerik seruloplazmin molekulasining barqarorligiga ta'sirini va ularning seruloplazmin darajasini miqdoriy aniqlashda proteolitik parchalanishni oldini olish qobiliyatini baholashdan iborat. Ushbu inhibitorlar orqali o'lchovlarning aniqligini oshirish va seruloplazmin-antikor o'zaro ta'siri mexanizmini yaxshiroq tushunish imkoniyatini yaratish niyatidamiz.

O'quv maqsadlari

Maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni bajarish zarur:

1. Seruloplazminning proteolitik parchalanishini oldini olishda PMSF (fenilmetilsulfonil ftorid) va turli proteoliz inhibitörlarining samaradorligini baholash.
2. Qo'llaniladigan inhibitörlarga qarab, seruloplazmin molekulasining barqarorligi o'zgarishi naqshlarini aniqlash uchun ma'lumotlarni tahlil qilish.
3. Qon zardobida seruloplazmin miqdorini aniqlash natijalarini inhibitörlar bilan va ularsiz solishtirish.

Materiallar va usullar

Tadqiqotda quyidagi materiallar ishlatilgan:

- Tadqiqot ob'ekti: irsiy kasalliklari bo'lgan bemorlardan olingan 100 ta sarum namunalari.
- Proteaz inhibitörlari:
 - cOmplete™, Mini proteaz inhibitörlari kokteyl tabletkalari (Roche);
 - PMSF (fenilmetilsulfonil ftorid, SIGMA, AQSh).

Inhibitor eritmalarini tayyorlash

PMSF uchun ishchi eritmani tayyorlash jarayoni 0,087 gramm moddani 1 ml izopropanolda eritib, keyin aralashtirish va eritmani 42 °C ga qadar qizdirishni o'z ichiga oladi. Tayyorlangan eritma qorong'i joyda saqlanadi. Murakkab inhibitor kokteyli uchun bitta tabletkaga 1,5 ml sovutilgan tuz eritmasi yoki deionizatsiyalangan suvda eritiladi.

Statistik tahlil

Olingan natijalarning to'g'riligi va ishonchliligini baholash maqsadida to'plangan ma'lumotlar statistik usullar yordamida qayta ishlandi. Tahlil uchun umumiy o'rtacha, standart og'ish va regressiya tahlili kabi standart statistik usullar qo'llanildi, bu esa inhibitorlarning seruloplazmin molekulalarining barqarorligiga ta'sirini aniqlash imkonini berdi.

Natijalar

Tadqiqot natijalari uchta guruhga bo'lingan sarum namunalarini baholashga asoslangan: nazorat guruhi (inhibitorlarsiz), PMSF qo'shilgan guruh va inhibitorlarning murakkab kokteyli bo'lgan guruh. Olingan ma'lumotlar quyidagi natijalarni ko'rsatdi:

- Nazorat guruhi: seruloplazmin darajasi 23,3 dan 29,7 mg/dl gacha.

- PMSF bilan guruh: darajalar sezilarli darajada past bo'lib, 17,4 dan 24,1 mg/dl gacha, bu PMSF ning inhibitiv xususiyatlarini ko'rsatadi.

- Inhibitorlarning murakkab kokteyli bo'lgan guruh: seruloplazmin darajasi ham pastroq, lekin 20,9 dan 27,2 mg/dl gacha.

Ushbu ma'lumotlar PMSF va murakkab kokteyl kabi inhibitorlarning qo'shilishi seruloplazmin molekulasiining barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini va proteolitik parchalanishni oldini olishdagi rolini tasdiqlaydi.

Munozara

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, proteoliz inhibitör laridan foydalanish sarum namunalarida seruloplazmin darajasini aniqlashning aniqligini oshirishda samarali usul hisoblanadi. Inhibitorlar orqali oqsil strukturasiini barqarorlashtirish, oqsillarni parchalanishini oldini olib, noto'g'ri natijalar ehtimolini kamaytiradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, ma'lum bir inhibitorni tanlash ham ahamiyatlidir. Masalan, bizning tadqiqotimizda PMSF murakkab kokteyl bilan solishtirganda seruloplazmin darajasining ko'proq pasayishini ta'minladi. Buning sababi inhibitorlarning ta'sir mexanizmlaridagi farqlar va ularning proteazlarga bog'lanish qobiliyati farqlanishida bo'lishi mumkin. Bu esa analitik usullarni optimallashtirishga qaratilgan keyingi tadqiqotlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Xulosa

Ushbu tadqiqot natijalari proteoliz inhibitör laridan foydalanish klinik amaliyotda seruloplazmin darajasini aniqlashning aniqligini sezilarli darajada yaxshilashi mumkinligini ko'rsatadi. Bu mis almashinuvining buzilishi bilan bog'liq kasalliklarni tashxislash va monitoring qilish uchun juda muhim ahamiyatga ega. Olingan

natijalarning universalligini tasdiqlash va turli tahlillarning aniqligini oshirish maqsadida boshqa proteoliz inhibitörlaridan foydalanishni ko'rib chiqish uchun kelajakdagi tadqiqotlar zarur.

Adabiyotlar

1. Oksenyuk, O. S. "Surunkali buyrak kasalligi rivojlanishida oksidlovchi stressning roli va uni baholash usullari," O. S. Oksenyuk, Y. A. Kalmykova, O. B. Smirnova, D. G. Pasechnik // Fundamental tibbiyot va biologiya jurnali. - 2016 yil.

2. Solovyov, N. "Uilson kasalligiga nisbatan misni biotibbiyot bilan aniqlash, kuchli anion almashinadigan xromatografiya yordamida uch to'rt kutupli induktiv bog'langan plazma massa spektrometriyasi," N. Soloviev, A. Ala, M. Shilskiy, S. Mills, K. Uillis, K.F. Xarrington // Anal. Chim. Acta. - 2020. - jild. 1098. - B. 27-36.

3. Tkachuk, E. A. "Irsiy kasalliklar tasnifi (ma'ruza)," E. A. Tkachuk, I. J. Seminskiy // Baykal tibbiyot jurnali. - 2023. - T. 2, № 2. - S. 77-86.

4. An, Y. "Miya kasalliklarida mis gomeostazining roli," Y. An, S. Li, X. Huang, X. Chen, H. Shan, M. Zhang // Molekulyar fanlar xalqaro jurnali. - 2022. - jild. 23. - B. 1-23.

5. Brissot, P. "Transferrin bilan bog'liq bo'lmagan temir: temirning ortiqcha yuklanishi va temirning toksikligida asosiy rol," P. Brissot, M. Ropert, C. Le Lan, O. Loreal // Biochim. Biofizika. Acta, General Subj. - 2012. - jild. 1820, yo'q. 3. - B. 403-410.

6. Członkowska, A. "Wilson kasalligi tashxisida radioaktiv mis inkorporatsiyasi testining aniqligi," A. Członkowska, M. Rodo, A. Wierzchowska-Ciok, L. Smolinski, T. Litwin // Liver Int. - 2018. - jild. 38. - B. 1860-1866.

7. Dong, Y. "Biokimyoviy tahlillar va Kayser-Fleischer halqalarining Wilson kasalligi tashxisidagi roli," Y. Dong, R.M. Vang, G.M. Yang, H. Yu, V.Q. Xu, J.J. Xie, Y. Zhang, Y. C. Chen, V. Ni, Z.Y. Vu // Klin. Gastroenterol. Hepatol. - 2021. - jild. 19. - B. 590-596.

8. Xarris, Z. L. "9-bob - Seruloplazmin," Z. L. Xarris // Wilson kasalligi bo'yicha klinik va tarjima istiqbollari. - Akademik matbuot, 2019. - B. 77-84.